

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA AVALIAÇÃO DOS PÉS DE PESSOAS COM DIABETES

Ariadne Luiza Vasconcelos de Aquino¹

Gabrielle Alencar da Silva²

Lara Brasil Pontes³

Francisca Andrea Marques de Albuquerque⁴

RESUMO: O enfermeiro desempenha um papel fundamental no acompanhamento de pessoas com pé diabético. Através do monitoramento, prevenção, planejamento de cuidados com as feridas, intervenção de um tratamento integral, na correção de deformidades e promovendo qualidade de vida e ajudando na recuperação das úlceras e também para diminuir a chance de alguma complicação ou amputação. Trata-se de uma revisão de literatura tem como proposta conscientizar. A avaliação de enfermagem em pessoas com pés diabéticos é capaz de prevenir complicações graves e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Palavra-chaves: Enfermeiro; Pés Diabéticos; Enfermagem.

¹Dicante em enfermagem na Universidade da Grande Fortaleza UNIGRANDE, Fortaleza-Ce. Email:ariadne.unigrande@gmail.com

²Dicante em enfermagem na Universidade da Grande Fortaleza UNIGRANDE, Fortaleza-Ce. Email:salencargabrielle@gmail.com

³Dicante em enfermagem na Universidade da Grande Fortaleza UNIGRANDE, Fortaleza-Ce. Email: larabrasilpontes@gmail.com

⁴Orientadora. Docente UNIGRANDE, Mestre em Ensino na Saúde. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

1- INTRODUÇÃO

A Diabete Melittus (DM) é bastante comum e é classificada como os tipos 1 e 2 de diabetes, a tipo 1 é uma condição do organismo muitas vezes hereditária, já a tipo 2 está ligada a resistência da insulina e pode ser evitada com hábitos saudáveis. E ambas se não tratada corretamente, podem surgir algumas complicações, dentre elas o pé diabético, que se não for identificado e tratado oportunamente pode levar ao indivíduo a uma amputação (Santo, 2023).

A condição mais comum de portadores de pés diabéticos é a neuropatia periférica que reduz a sensibilidade e quando isso acontece ocorre uma dificuldade de cicatrização e também pela falta de busca de tratamento de algumas feridas que ficam por mais tempo sem doer ou incomodar causada pela ausência de dor aumentando o risco de infecção, ocasionando assim o pé diabético. Por isso devemos salientar a importância da avaliação da enfermagem para prevenir complicações e também na educação de autocuidados para evitar lesões (De Andrade et al., 2019).

O enfermeiro atua também no cuidado e atenção a pessoa com pé diabético, assim podendo identificar os riscos e traçando um planejamento para o cuidado com úlceras ou infecções que possam surgir. De acordo com Brito et al, 2020 aponta que o conhecimento da enfermagem é limitado e deixa a desejar quando o enfermeiro não busca o conhecimento na triagem, habilidades de cuidado, prevenção e tratamento de pessoas diabéticas. E também mostram que a maior parte dos enfermeiros não receberam orientações sobre os cuidados e as realizações dos exames de pés. Com isso vemos o quanto é indispensável incentivar o conhecimento dos enfermeiros na avaliação e cuidados as pessoas com DM, para uma prevenção eficaz e podendo assim evitar amputações (Brito et al., 2020).

O enfermeiro também é o profissional que ajuda diretamente na ação educativa de autocuidado e conhecimento sobre as complicações que a diabete pode vir a desencadear (Gonçalves, 2023). O enfermeiro participa também do pós operatório ofertando cuidados na reabilitação, auxílio de informes e preparo psicológico e social. Com relação ao motivo que leva a amputação, para os enfermeiros é por falta de cumprimento de cuidados com alimentação, medicações ou curativos. Sendo assim ressaltando sempre a importância do controle de nível glicêmico para não chegar nesse desfecho. Por isso também deixar o paciente responsável pelos cuidados para assim juntos evitar o procedimento cirúrgico em questão (Batista et al., 2023); (Gonçalves, 2023).

Diante da pesquisa Grau de Risco do Pé Diabético na Atenção Primária é relatado que os homens são mais resistentes na busca e na aceitação de tratamento e acompanhamento facilitando assim o risco de pés diabéticos ou amputação de membro, dedos ou membro; em relação a higienização os homens também resistem, por vários fatores deixando assim a facilidade do aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis. E que chegam a viver até 7 anos a menos que mulheres por questões de resistência ou desistência de tratamento ou cuidados (Da Silva et al., 2020).

Desta forma essa revisão tem como proposta o incentivo de conscientizar as pessoas sobre as dificuldades dos pés diabéticos e suas complicações baseado em outros estudos. Também falando da importância da enfermagem na avaliação do paciente com pé diabético e no quanto o enfermeiro é essencial na descoberta precoce e na prevenção de possíveis complicações. A medida que a DM vai aumentando globalmente, suas complicações como o pé diabético também vão sendo mais suscetíveis tendo isto em vista, o enfermeiro é o maior aliado na redução de risco de amputação.

E ressaltando a importância da enfermagem gerar maior conhecimento aos enfermeiros sobre a diabetes e suas complicações para maior capacitação dos mesmos pois uma grande maioria ainda desconhece os fundamentos básicos para uma triagem correta e realização dos exames de pés. O enfermeiro também deve buscar esse conhecimento e realizar ações preventivas e voltadas para a educação e para o reconhecimento de qualquer sintoma. A falta de conhecimento das pessoas sobre a doença e de suas complicações é o maior adverso que a enfermagem enfrenta. E assim aumenta o índice de casos que já são irreversíveis, sendo assim necessário uma abordagem mais severa.

2- ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Trata-se de um artigo revisão de literatura. Onde realizamos a busca nas bases de dados Scielo (Scientific Electronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) submetidos aos seguintes descritores (Enfermagem, Enfermeiro and Pé Diabético) como critério de inclusão utilizamos artigos na língua portuguesa dos últimos 5 anos disponíveis na íntegra, Como critérios de exclusão artigos de revisão que não possuem texto completo disponível, artigos em língua estrangeira. Após os critérios de inclusão e exclusão ficaram 56 artigos na BVS, 36 artigos no LILACS, e 26 artigos no Scielo para análises os quais apenas 9 foram incluídos nesse estudo.

De acordo com os estudos, pode ser observado que a avaliação de enfermagem em pessoas com pés diabéticos é essencial para haja a detecção precoce de alterações nos pés, educação do paciente sobre cuidados e identificação de fatores de risco, que são essenciais para evitar complicações mais sérias. Além de uma avaliação eficaz pode reduzir as taxas de hospitalização, proporcionando um cuidado mais eficaz e econômico e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

O cuidado com pacientes diabéticos precisa de uma equipe multidisciplinar, envolvendo médicos, enfermeiros, nutricionistas, podiatras, podólogos e fisioterapeutas. Tendo em vista que o enfermeiro é o profissional que mantém contato direto e contínuo com o paciente. Auxiliando na coordenação do cuidado e na educação do paciente sobre a prevenção de complicações.

Por isso é importante a essa realização de ações preventivas feitas pelos profissionais de enfermagem, para levar conhecimento e assim tentar reduzir o risco de alguma complicação que leve a amputação de membros inferiores ou deformidades. A abordagem dos enfermeiros frisa a importância do controle glicêmico, o estilo de vida saudável, a higienização e cuidados correta com os pés, realizações de exames periódicos e consultas com outros profissionais aliados da enfermagem, dentre outros (Assuncim et al., 2021).

O plano de cuidado feito pelo enfermeiro deve ser baseado em sua coleta de dados onde vai ser qualificado e prescrito um plano de melhorar a qualidade de vida e diminuição de complicações a curto e longo prazo. Alguns dos casos é recomendável ações como: manter uma alimentação saudável, ter a pratica de exercícios físicos, o cuidado com as unhas e higienização dos pés. Também é importante na consulta de enfermagem falar sobre a doença e sobre as complicações caso não haja um cuidado no dia a dia que é de corresponsabilidade do indivíduo, sobre a mudança do estilo de vida, sobre o quanto é necessário essa conscientização. Quando isso ocorre em alguns casos o individuo fica mais seguro de ter a pratica de cuidados corretos e assim ter uma boa qualidade de vida (Brandão, 2020).

A assistência dos profissionais de enfermagem também atua na intervenção com os familiares ou rede de apoio do paciente que não consegue sozinho ter um autocuidado externo e diária. Assim ficando claro a importância que é ter uma avaliação com enfermeiros qualificados para identificar os casos e quando deve haver essas intervenções e também para que o enfermeiro tenha um conhecimento sobre esse manejo de prevenção e cuidados, fora a

parte da educação preventiva e identificação dos pacientes que são portadores de pés diabéticos ou que tenham pré-disposição a essa complicação. Nesse sentido é também importante falar sobre a falta de conhecimento e capacitação de profissionais nos exames necessários e na triagem e cuidados corretos desta doença que é muito comum não só no Brasil, mas também no mundo. E o quanto temos que incentivar os enfermeiros, principalmente da saúde pública, mas também no geral, na busca de conhecimento e qualificação nestas áreas menos estudadas. Mas que tem tamanha importância. Assim deixando também uma boa visibilidade e valorização da ciência da enfermagem (De Armada E Silva et al., 2022).

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação de enfermagem em pessoas com pés diabéticos é capaz de prevenir complicações graves e melhorar a qualidade de vida. Os estudos destacam a importância de intervenções sistemáticas e educacionais, não só para pacientes, mas também para profissionais da enfermagem

Em suma, uma avaliação de enfermagem bem realizada, não só é benéfica, mas essencial para reduzir o acontecimento de complicações nos pés diabéticos, e proporcionar um cuidado integral e centrado no paciente. E fortalecendo essas práticas, podemos não apenas melhorar os desfechos de saúde, mas também promover uma maior conscientização sobre a diabetes.

Concluindo que o envolvimento da enfermagem tem um impacto positivo no desfecho dos tratamentos, com uma abordagem focada na educação, monitoramento, prevenção e intervenção, os enfermeiros reduzem as taxas de complicações e na maioria dos casos amputação.

REFERÊNCIAS

ASSUNCIM, A. M., Da Silva, I. P., De Camargo Eleutério, T. C., & Saccomann, I. C. R. (2021). Consulta de enfermagem como espaço educativo para o autocuidado do paciente com pé diabético. *Revista Da Faculdade De Ciências Médicas De Sorocaba*, 22(1), 17–22. Disponível em: <https://doi.org/10.23925/1984-4840.2020v22i1a4> Acesso em: 15.Out.2024

BATISTA, J. L. F. P., Oliveira, C. D. B., De Moraes Mendonça Rodrigues, D. C., Gomes, L. V. C., Casimiro, M. R. A., & De França, I. S. X. (2023). CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM PÉ DIABÉTICO E SUAS COMPLICAÇÕES: HABILIDADES E DIFICULDADES ASSISTENCIAIS. *Arquivos De Ciências Da Saúde Da UNIPAR*, 27(4), 1932–1945. Disponível em: <https://doi.org/10.25110/arqsaude.v27i4.2023-021> Acesso em: 15.Out.2024

BRANDÃO, M. G. S. A. (2020, August 3). PROCESSO DE ENFERMAGEM EM UM PACIENTE COM PÉ DIABÉTICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA. Disponível em: <https://publicacoes.unigranrio.edu.br/rcs/article/view/4959> Acesso em: 15.Out.2024

BRITO, J. F. P., De Oliveira, A. C., De Sousa, L. S., Da Silva, E. B., Rocha, E. S. B., & Bezerra, S. M. G. (2020). SENSORIMOTOR ALTERATIONS AND ASSOCIATED FACTORS IN DIABETES MELLITUS PATIENTS. *Texto & Contexto - Enfermagem*, 29. <https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2018-0508> Acesso em: 15.Out.2024

DA SILVA, P. S., Vieira, C. S. A., Gomes, L. M. X., & De Andrade Barbosa, T. L. (2020). Grau de risco do pé diabético na atenção primária à saúde. *Revista De Enfermagem Da UFSM*, 10, e78. Disponível em: <https://doi.org/10.5902/2179769242614> Acesso em: 15.Out.2024

DE ANDRADE, L. L., De Carly Pereira Carvalho, G., De Andrade Valentim, F. a. A., Siqueira, W. A., De Araujo Bustorff Melo, F. M., & Costa, M. M. L. (2019). Characteristics and treatment of diabetic foot ulcers in an ambulatory care / Caracterização e tratamento de úlceras do pé diabético em um ambulatório. *Revista De Pesquisa Cuidado É Fundamental Online*, 11(1), 124–128. Disponível em: <https://doi.org/10.9789/2175-5361.2019.v11i1.124-128>

DE ARMADA E SILVA, H. C. D., Acioli, S., Fuly, P. D. S. C., Da Nóbrega, M. M. L., De Sá Basílio Lins, S. M., & De Menezes, H. F. (2022). Construção e validação de diagnósticos de enfermagem para a pessoa com úlcera do pé diabético. *Revista Da Escola De Enfermagem Da USP*, 56. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-220x-reeusp-2022-0022pt> Acesso em: 15.Out.2024

GONÇALVES, P. H. (2023). Práticas preventivas realizadas pelo enfermeiro da equipe de saúde da família relacionadas as úlceras em membros inferiores no cuidado às pessoas com diabetes mellitus. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/d.22.2023.tde-12072023-105648> Acesso em: 15.Out.2024

SANTO, C. E. (2023). Intervenção do enfermeiro de família no controlo da Diabetes Tipo 2 no adulto: Relatório de Estágio em Enfermagem de Cuidados de Saúde à Família em contexto de USF. Leiria; s.n; 13 Jun 2023. | BDENF. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1452161> Acesso em: 15.Out.2024.